

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

Ходжаниязов Сардор Умарович,

Проректор Ургенчского государственного университета,
доктор педагогических наук (DSc), доцент,

E-mail.: khsardor1@gmail.com

Абубакирова Нодирабегим Рафисовна,

Преподаватель университета Мамун,

Хива, Узбекистан

E-mail.: nodirabegimabubakirova2@gmail.com

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА**

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943174>

АННОТАЦИЯ

В данной статье говорится об использовании различных методов развития самообразовательной компетентности при изучении английского языка. Одной из составных частей профессиональной компетентности преподавания иностранного языка выступает специальная познавательная компетентность, Она предполагает несколько сфер познавательной деятельности: сферу практического владения языком; сферы, связанные с овладением языковой теорией, иноязычной культурой и теорией межкультурной коммуникации, методикой обучения иностранному языку.

Ключевые слова: познавательный, компетентность, сфера, развитие самообразовательной компетентности, личностные качества, профессиональная деятельность.

Khodjaniyazov Sardor Umarovich,

Urganch davlat universiteti prorektori,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

E-mail.: khsardor1@gmail.com

Abubakirova Nodirabegim Rafisovna,

Ma'mun universiteti o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

E-mail.: nodirabegimabubakirova2@gmail.com

**INGLIZ TILINI O'RGANISH JARAYONIDA MUSTAQIL O'Z-O'ZINI TARBIYALASH
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH USULLARINI TAKOMILLASHTIRISH**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ingliz tilini o'rganishda o'z-o'zini tarbiyalash kompetentsiyasini rivojlantirishning turli usullaridan foydalanish haqida so'z boradi. Chet tilini o'rgatish bo'yicha kasbiy kompetentsiyaning tarkibiy qismlaridan biri bu maxsus kognitiv kompetentsiya bo'lib, u kognitiv faoliyatning bir qancha sohalarini o'z ichiga oladi: amaliy tilni bilish sohasi; til nazariyasi, chet til madaniyati va madaniyatlararo muloqot nazariyasini o'zlashtirish bilan bog'liq yonalishlar, chet tilini o'qitish metodikasi.

Kalit so'lar: kognitiv, kompetentlik, soha, o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatini rivojlantirish, shaxsiy fazilatlar, kasbiy faoliyat.

Khodjaniazov Sardor Umarovich,

Vice-Rector of Urgench state university,

Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

E-mail.: khsardor1@gmail.com

Abubakirova Nodirabegim Rafisovna,

Teacher at Mamun University,

Khiva, Uzbekistan

E-mail.: nodirabegimabubakirova2@gmail.com

IMPROVING METHODS FOR DEVELOPING SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE IN THE PROCESS OF STUDING ENGLISH LANGUAGE

ABSTRACT

This article describes the use of various methods of developing self-study competence when learning English. One of the components of the professional competence of teaching a foreign language is a special cognitive competence. It involves several areas of cognitive activity: the sphere of practical language proficiency; areas related to mastering language theory, foreign language culture and the theory of intercultural communication, methods of teaching a foreign language.

Keywords: cognitive, competence, sphere, development, self-study, personal qualities, professional performance.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

На сегодняшний день требуются активные и компетентные специалисты, готовые к постоянному саморазвитию и самообразованию, самостоятельному поиску и переработке новой информации. Данные положения определяют приоритетность проблемы совершенствования самообразовательной компетенции студентов, а также необходимость активизации самостоятельной работы студентов вузов.

В иноязычном образовании сегодня необходима разработка высокопродуктивной методики обучения иностранному языку, основанной на технологии эффективной организации самостоятельной деятельности студентов с целью совершенствования их иноязычной самообразовательной компетенции.

Если английский не является вашим родным языком, возможно, вам придется сдать экзамен на знание английского языка, например, IELTS или TOEFL, в рамках вашего заявления на обучение за границей. Эти тесты могут показаться простыми, но научиться красиво писать и говорить на новом языке дается нелегко. Чтобы добиться успеха, вам придется постоянно прилагать много усилий для изучения нового языка, но есть несколько быстрых решений, которые могут помочь улучшить ваши результаты на тестах в кратчайшие сроки.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Если до экзамена осталось всего несколько недель, существует несколько способов быстро улучшить свои навыки английского языка. Смотрите фильмы на английском языке, это поможет лучше понимать язык, привыкнуть к разговорным формам английского языка и косвенно почувствовать язык. Кроме того, можете попытаться выбрать слова, которые звучат весьма неформально, и найти их более научными аналогами. Конечно, в интернете можно найти множество документальных фильмов. Знакомство с языком на протяжении всего фильма может помочь начать думать на английском языке. Слушайте новости на английском языке, попробуйте выбрать широкий спектр англоязычных газет, включая широкоформатные газеты, а также журналы и таблоиды. Этот набор источников новостей не только поможет быть в курсе текущих событий, но и расширит словарный запас. Еще одним преимуществом является то, что станете более комфортно понимать, как пишутся слова и контекст, в котором они используются. Заведите словарь полезных слов и фраз. Каждый раз, когда слышите или видите слово, которое незнакомо, записывайте его.

Не сосредотачивайтесь только на самом слове, но ищите синонимы и фразы, в которых оно используется. Разговаривайте на английском языке, а также используйте его в интерактивном режиме и практиковать собственные разговорные навыки. Академические фразы не упадут просто так с небес и прямо в ваш мозг. Даже если ваш английский уже достаточно хорош, не успокаивайтесь и недооценивайте стрессовые факторы, такие как нехватка времени на экзамене. Вам все равно придется практиковаться, независимо от того, сколько времени у вас осталось до важного дня. Попробуйте придумать слово дня, а затем старайтесь использовать его как можно чаще. Если сделаете это, не тратьте время на слишком конкретные слова, которые никогда не будете использовать. Вместо этого сосредоточьтесь на разговорном английском, который скорее всего будет полезен. Чтобы быстро совершенствоваться, следует задавать много вопросов и решать их. Не забывайте получать удовольствие, пока учитесь. Если изучение английского языка кажется только бременем. Оно покажется утомительным, и не сможете добиться хороших результатов. Вот почему так важно сохранять мотивацию и получать удовольствие от изучения нового языка.

Очевидно, что изучение нового языка - это долгосрочный проект, но опираясь на достойный фундамент, можно быстро достичь отличных результатов, если будете интенсивно заниматься этим. Постарайтесь сосредоточиться и улучшить определенные части. А не отчаянно пытаться успеть все сразу.

В качестве одной из составных частей профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка выступает специальная познавательная компетентность, которая предполагает несколько сфер познавательной деятельности: сферу практического владения языком; сферы, связанные с овладением языковой теорией, иноязычной культурой и теорией межкультурной коммуникации, методикой обучения иностранному языку.

Существуют две сферы специальной познавательной компетентности- учебная компетенция, детерминированная условиями организованного учебного процесса, и самообразовательная компетенция, ориентирующая на условия будущей профессиональной деятельности. Общий состав учебной и самообразовательной компетенции предполагает следующие компоненты: необходимую мотивацию и определенные убеждения; методические знания, умения, соответствующие личностным качествам.

Под специальной самообразовательной компетенцией мы понимаем готовность и способность личности поддерживать и повышать в процессе самообразования уровень владения иностранным языком для непрерывного совершенствования профессионально-педагогической деятельности и удовлетворения профессионально-личностных потребностей в условиях полного педагогического самоуправления.

В настоящее время в университетах с инженерно-техническим направлением преподавание иностранного языка реализуется с практической и самостоятельной часами в объеме 150 часов. В таких условиях возможно только сформировать определенную основу владения иностранным языком при наличии большого количества лакунов и дефицитов. Тем большую важность в течение всего обучения приобретает системная подготовка к

профессиональному самообразованию, ориентированная на формы практико-языкового самообразования, типичные для постдипломного периода.

В результате анализа образовательного процесса мы пришли к выводу, что необходимо сделать акцент не только на преподавание, а также на самостоятельное обучение будущих специалистов, на освоение ими знаний, умений и опыта при педагогическом управлении. Именно на это направлены выработка стратегии и разработка методики развития иноязычной самообразовательной компетенции студентов.

Стратегия развития данной компетенции представляет собой последовательность основных этапов её становления, цели и содержание которых соответствуют принципам её развития: нарастания познавательной самостоятельности, адекватности упражнений формируемым умениям, поэтапного формирования умений, учёта самообразовательных ситуаций, системной подготовки к практико-языковому самообразованию, оптимизации образовательной среды, учёта профессионально-педагогической среды, выбора индивидуального стиля реализации практико-языкового самообразования.

Методическая реализация упражнений в рамках самообразовательных ситуаций и основных форм происходит на следующих организационных этапах развития иноязычной самообразовательной компетенции: 1. этапе начального профессионально-ориентированного освоения практико-языковых самообразовательных умений с преобладанием педагогического управления; 2. этапе частично-управляемого практико-языкового самообразования; 3. этапе относительно полного практико-языкового самообразования; 4. этапе общей рефлексии самообразовательной деятельности по овладению иностранного языка.

Организационным ориентиром на первом этапе являются самообразовательные ситуации. На занятиях иностранного языка происходит овладение конкретно-практическими стратегиями, которые обеспечивают самообразовательную деятельность над языковыми средствами, тренировка и речевая практика, использование изучаемого языка как средства выполнения различных функциональных задач. При интеграции предлагаемых ситуаций самообразования в практический курс иностранного языка используется как отдельные упражнения для работы над релевантными объектами, так и этапы работы над ними при выполнении домашнего задания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков;
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также других источников информации;
- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;
- развитие научно-исследовательских навыков;
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения информации,

приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе не обособлен от других форм обучения. Самостоятельная работа должна:

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка;

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов;

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора;

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность;

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, - содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и обоснованность выводов;

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования чужих работ).

Второй этап имеет своей целью применение полученных знаний и навыков в условиях учебно- коммуникативных ситуаций, инициируемых преподавателями. В ходе реализации этапа решаются следующие задачи: частичная редукция педагогического управления через индивидуальные формы работы по совершенствованию иностранного языка; развитие комплексных аутометодически профилированных языковых и речевых умений; определение промежуточного уровня владения метакогнитивными знаниями и уровня самообразовательных умений, достигнутых в ходе обучения.

Целью третьего этапа является развитие умений практико- языкового самообразования в условиях полной редукции управления со стороны преподавателя и перехода к самоуправлению студентами познавательной деятельностью. Организационной формой подготовки к практико-языковому самообразованию на данном этапе является практикум самообразовательной деятельности в каникулярное время. Используемые формы и ситуации самообразования представляют широкий спектр возможностей, из которых каждый обучающийся может выбрать то, что наиболее подходит его образовательным потребностям, интересам и возможностям, посредством чего формируется индивидуальный стиль самообразовательной деятельности студентов.

Четвёртый этап предполагает подведение результатов развития иноязычной самообразовательной компетенции студентов за период обучения. Задачами этапа являются обобщение опыта самообразовательной деятельности, выявление проблем при её реализации, определение целей ближайшего развития и объектов овладения аспектами иностранного языка.

ВЫВОДЫ.

Выбор той или иной организационной формы обучения студентов самообразовательной деятельности по овладению иностранным языком не влияет на содержательную основу ядра подготовки, которым являются комплекс упражнений для развития аутометодических, метакогнитивных и аутометодически профилированных объектных умений и практикумы самообразовательной деятельности на основе реализации самообразовательных ситуаций в рамках основных форм практико-языкового самообразования.

Целесообразность описанной методической организации самообразовательной деятельности подтверждается результатами проведённого опытного обучения. Длительность обучения составляла два семестра на первом году обучения. Эффективность комплекса упражнений проверялась по нескольким критериям: мотивационно-потребностному - динамика положительной мотивации, когнитивному- динамика знаний о

самообразовательной деятельности, практическому- динамика владения умениями самообразовательной деятельности, и эмоционально-волевому критерию- динамика владения личностными качествами.

Анализ результатов показал, что предлагаемая методика является эффективной и даёт возможность реализации практико-языкового самообразования через включение большого количества импульсов будущей профессиональной среды.

Сноски / Iqtiboslar / References

[1] Гиниатуллин И.А. Цели и формы постдипломного практико-языкового самообразования учителя иностранного языка. Проблемы стилистики текста и самостоятельной учебной деятельности по овладению иностранным языком. Екатеринбург, 2000. с. 78-89.

[2] Солонина Л.В. Развитие иноязычной учебной компетентности на начальном этапе профессионального языкового образования. Екатеринбург, 2007. с. 187.

[3] Химматалиев Д. О. Интеграция научных знаний при подготовке к профессиональной деятельности будущих учителей профессионального образования // Школа будущего. – 2016. – № 6. – С. 50-54. DOI

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000